

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ТАҲРИРИЯТ ҲАЙЪАТИ:

Бош муҳаррир:

проф. **Набиев Д.Х.**

Бош муҳаррир ўринбосари

доц. **Холмирзаев Н.С.**

Масъул котиб

ф.ф.д. **Жумаев Т.Ж.**

Таҳририят хайъати аъзолари:

проф. Баҳриддинова Б.М.

проф. Бўриев О.Б.

проф. Ёзиев Л.Ё.

проф. Жабборова А.М.

ф.-м.ф.д. Имомов А.

проф. Кучбоев А.Э.

проф. Менглиев Б.Р.

т.ф.д. Мўминова Г.

проф. Нормуродов. М.Т.

проф. Нурманов С.Э.

проф. Очилов А.О.

п.ф.д. Расулов М.И.

ф.ф.д. Тожиева Г.Н.

проф. Тўраев Д.Т.

проф. Умирзаков Б.Е.

проф. Хайриддинов Б.Х.

ф.-м.ф.д. Холмуродов А.Э.

проф. Чориев С.А.

проф. Шодиев Р.Д.

ф.ф.д. Шодмонов Н.Н.

проф. Эркаев А.П.

ф.ф.д. Эрназарова Г.Х.

проф. Эшов Б.Ж.

проф. Эшқобилов Ю.Х.

проф. Қурбонов Ш.К.

проф. Қўйлиев Б.

проф. Ҳакимов Н.Х.

к.ф.д. Камолов Л.С.

доц. Орипова Н.Х.

доц. Рўзиев Б.Х.

доц. Эшқораева Н.

доц. Қурбонов П.Қ.

доц. Ҳамраева Ё.Н.

3/1(59) 2023
Май–июнь

ҚарДУ ХАБАРЛАРИ

Илмий-назарий, услубий журнал

Муассис: Қарши давлат университети

Журнал Қашқадарё вилояти

Матбуот ва ахборот бошқармаси

томонидан 17.09.2010 йилда

№ 14–061 рақамли гувоҳнома

билан қайта рўйхатдан ўтган.

Мусаххихлар:

М.Набиева

З.Кенжаева

Ж.Буранова

Б.Турсунбоев

Саҳифаловчи

Я.Жумаев

Навбатчи

Т.Жумаев

Техник муҳаррир

М.Раҳматов

Журнал Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий
аттестация комиссияси Раёсатининг
қарорлари билан **физика-математика,
кимё, биология, тарих, фалсафа,
сиёсатишунослик, филология, педагогика**
фанлари бўйича докторлик
диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрлар рўйхатига киритилган

**Журнал 2009 йилда
ташқил этилган**

Манзилимиз:

180003, Қарши, Кўчабоғ, 17.

Қарши давлат университети,

Бош бино.

Тел.: (97) 385-33-73, (99) 056-33-14

web-sayt: xabarlar.qarshidu.uz

E-mail: qarduxj@umail.uz

Telegram: t.me/Qardu_xabarlari

**Аниқ, табиий ва
педагогик фанлар**

**Йилига 6 марта
чоп этилади**

Журналдан олинган материалларга
“ҚарДУ хабарлари” журналидан
олинди”, деган ҳавола берилиши шарт.

Муаллифлардан келган қўлёзма
материаллар эгаларига қайтарилмайди.

МУНДАРИЖА

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА

Eshqarayeva N.G'., G'aniyeva M.M. Elastik qovushqoqlik nazariyasining kuchlanish-deformatsion holati.....	4
Бобоев А.Й., Дехконбоев О.Р., Мамиров М., Исматуллаева М., Уринбоев М.И., Мамадалиев С. Рентгеноструктурные и фотоэлектрические исследование кристаллов YAG и Nd:YAG.....	8
Эшкараева Н.Г., Боймуродов Ф.Ф. Создание словоформ существительных в узбекском языке с использованием алгоритма портера.....	12
Bobonazarov A.B., Khabibullayev Kh.Y. Exploring the Backpropagation Algorithm: Enhancing the Performance of Deep Neural Networks.....	16
Нормурадов М.Т., Довранов К.Т., Давлатов М.А., Давранов Х.Т., Улашов А.А., Донерова И. Тонкие пленки в наноэлектронике.....	19
Джаббаров О.Р. Подходы к решению задачи биологической популяции в одномерном случае.....	25
Jo'raboyev S. S. <i>Sp(n)</i> gruppning kompleks tasvirlari gruppasi uchun invariantlar nazariyasining birinchi asosiy teoremasi.....	28
Mukhitdinova M.Kh. Harnessing the power of artificial neural networks for advanced statistical analysis.....	34
Suyunov I.A., Normurodov D.A., Raimov N.Q., Ibadullayev J. I. Solitary waves in nonlinear media.....	38
Kurbonov Z.M. Ilmiy tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etuvchi "Bulutli" texnologiyalar.....	42
Норов А.З., Тўраев А.Ў. Учинчи даражали кўпхадларнинг Мандельбройт тўплами.....	46
Hamrayev A.Y., To'rayev A.O'. Volterra va novolterra kvadratik staxostik operatorlarning qavariq kombinatsiyasi haqida.....	51

КИМЁ

Курбанова Л.М., Эшмаматова Н.Б., Акбаров Х.И., Холикова З.З. Двухкомпонентные ингибиторы на основе органических аминов и хромсодержающих соединений.....	57
Jiyanova S.I., Turayev X.X., Turayev E.Y., Eshmurodov X.E. Mahalliy kvars qumlaridan texnik kremniy olish va uning tadqiqoti.....	64
Махмадиёрова Ч.Э., Рўзикулов А.Ю., Йўлдошева Л.А. Хиназолин асосидаги бирикмаларнинг биологик фаоллиги ва амалиётда қўлланилаётган дори воситалари.....	68
Sodiqov S.H., Beknazarov H.S., Djalilov A.T., Turayev X.X. Geksametilendiamin asosidagi yangi ftalosianin pigmentlarini olish va tadqiq qilish.....	74
Курбанов А.А., Рахматов Б.У., Камолов Б.С., Рахматов Х.Б. Сравнительный анализ физико-химических свойств базальтовых пород для выбора критерий при выпуске разнообразной продукции.....	78
Бўрихонов Б.Х., Набиева А.Ш. Толуидин ва унинг изомерларини гликол кислотаси билан реакция шароитларини ўрганиш.....	86
Suyunov J.R., To'rayev X.X., Ashurov J.M., Eshimbetov A.G. Cd (II) ning naftalindisulfokislota bilan hosil qilgan metallokompleksining molekulyar va kristall tuzilishlari.....	89
Rahmatov X.B., Tog'ayev A.I., Kamolov L.S. Fisher-tropsh jarayoni asosida benzin qatori suyuq uglevododlar sintezining ilmiy asoslarini ishlab chiqish.....	95
Eliboyev I.A., Berdimurodov E.T., Xoliqov A.J., Akbarov H.I., Rajabov Y.N. β–SDAS supramolekulyar kompleksining N20 po'lat korroziyasiga qarshi samaradorligini tadqiq qilish.....	98
Юлдашев Т.Р. Научный анализ новых модифицированных сорбентов, используемых в абсорбционных процессах очистки углеводородов от кислых газов.....	104

$$u(t, x) \geq \psi(t)(T + \tau(t))^{-1/(2+\sigma)} \left(a - \frac{\sigma}{4} \xi^2\right)_+^{\frac{1}{\sigma}},$$

что, с учетом (7) доказывает справедливость теоремы 1.

Теорема доказана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье рассматривается вопрос о биологической популяции в одномерном случае. Уравнение (1) сводится к уравнению (5) с помощью метода нелинейной сепарации. С помощью теоремы сравнения получена оценка решения задачи и доказана теорема. Эта оценка дает начальное приближение при численном решении задачи.

Список использованной литературы

1. Арипов М.М. Метод эталонных уравнений для решений нелинейных краевых задач. – Ташкент: ФАН, 1988. – 137 с.
2. Арипов М.М., Рахмонов З.Р. Об асимптотики решений задачи теплопроводности с источником и нелинейным граничным условием // Совместный выпуск по материалам международной научной конференции "Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании" (СITech-2015)(24-27 сентября 2015 года) Вычислительные технологии том 20 вестник КазНУ им. Аль-Фараби серия математика, механика и информатика. – № 3. – С. 216-222.
3. Muxamediyeva D.K. The property of the problem of reaction diffusion with double nonlinearity at the given initial conditions //International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001 Vol. 9, Issue 3, Jun 2019, pp.1095-1106.
4. Muxamediyeva D.K. Properties of self similar solutions of reaction-diffusion systems of quasilinear equations // International Journal of Mechanical and production engineering research and development (IJMPERD) ISSN(P): 2249-6890; ISSN(E): 2249-8001 Vol. 8, Issue 2, USA. 2018, 555-565 pp. Impact Factor (JCC): 6.8765.
5. Djabbarov O.R., Zaripova A.R., Sodiqova U.U. Divergent ko‘rinishdagi biologik populyatsiya sistemalarining avtomodel yechimlari asimptotikasi, 2023, 1-son, – B. 102-106.
6. Aripov M. Djabbarov O. Method WKB for solutions of double nonlinear parabolic equation with damping term and a variable coefficient DAN RUz 2021, 6, p. 4-7.
7. Aripov M.M., Djabbarov O.R., Sadullaeva Sh. Mathematic modeling of processes describing by double nonlinear parabolic equation with convective transfer and damping // AIP Conference Proceedings, 2021, 2365, 060008.

Наширға ф.-м.ф. д. А.Имомов тавсия этган

$Sp(n)$ GRUPPANIING KOMPLEKS TASVIRLARI GRUPPASI UCHUN INVARIANTLAR NAZARIYASINING BIRINCHI ASOSIY TEOREMASI

Jo‘raboyev S. S. (FarDU)

Annotatsiya. Ushbu maqolada n o‘lchovli kvaternion fazoning simplektik almashtirishlarining kompleks tasvirlari gruppasi ta‘siriga nisbatan invariant ko‘phadlar halqasining tipik ba‘zisini tavsiflash masalasi o‘rganilgan.

Tayanch so‘zlar: kompleks tasvirlar gruppasi, invariant ko‘phad, invariant ratsional funktsiya.

ПЕРВАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ТЕОРИИ ИНВАРИАНТОВ ДЛЯ ГРУППЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ГРУППЫ $Sp(n)$

Аннотация. В данной статье изучается задача описания типичного базиса кольца инвариантных многочленов относительного действия группы комплексных представлений симплектического преобразования n -мерного кватернионного пространства.

Ключевые слова: группа комплексного представления; инвариантный многочлен; инвариантная рациональная функция.

THE FIRST FUNDAMENTAL THEOREM OF THE THEORY OF INVARIANTS FOR THE GROUP OF COMPLEX REPRESENTATIONS OF THE GROUP $Sp(n)$

Annotation. In this article, we study the problem of describing the typical basis of the ring of invariant polynomials with respect to the action of the group of complex representations of the symplectic transformation of an n -dimensional quaternion space.

Key words: complex representation group; invariant polynomial; invariant rational function.

Ma'lumki, invariantlar nazariyasi kursining klassik masalalari \mathbb{k} maydon ustida aniqlangan chekli o'lchovli V vektor fazo elementlarini ma'lum chiziqli $G \subset GL(n, \mathbb{k})$ gruppaga ta'siriga nisbatan tavsiflash masalalariga keltiriladi. Bu holda invariantlar sifatida ixtiyoriy funksiyalar emas, balki G gruppaga ta'sirida o'zgarmas, ko'phad ko'rinishidagi yoki umumiy holda ratsional funksiyalar olinadi. G gruppaning ko'phad ko'rinishidagi invariantlari V fazoning barcha polinomial funksiyalarining $k[V]$ algebrasiga qism algebrani ifodalaydi. Bunday qism algebra invariantlar algebrasi deyiladi va $k[V]^G$ orqali belgilanadi. Invariantlar nazariyasi kursida asosan $k[V]^G$ algebraning tashkil etuvchilarini qurish va ular orasidagi munosabatlarni topish masalalari qaraladi. Shuningdek, $k[V]^G$ algebraning tashkil etuvchilari soni va ular orasidagi munosabatlar soni chekli bo'lishini ko'rsatuvchi teoremlar mos holda $k[V]^G$ algebraning birinchi va ikkinchi asosiy teoremlari deb yuritiladi, [1].

Bu turdagi masalalarni o'rganishda G.Veylning ishlari alohida o'rin tutadi. U o'z ishlarida ko'plab klassik gruppalar, xususan, chiziqli, maxsus chiziqli, ortogonal, simplektik gruppalar uchun birinchi, ikkinchi asosiy teoremlar, ularni isbotlash usullari va invariantlar nazariyasi fanini keyingi davrlardagi rivojlanish tarmoqlarini ko'rsatib bergan, [2].

Keyingi vaqtlarda, bir qator olimlar tomonidan haqiqiy va kompleks fazolar bilan bir qatorda kvaternion vektor fazolar ham o'rganilib, uning chiziqli almashtirishlari gruppasi ta'siriga nisbatan invariant tushunchalar keng tadqiq qilinmoqda (m.n, [4], [5], [6]).

Ushbu ishda, kvaternion sonlar jismi ustida aniqlangan n -o'lchovli vektor fazoning simplektik (ba'zi adabiyotlarda kompakt simplektik deyiladi) almashtirishlari gruppasining kompleks tasvirlari gruppasi ta'siriga nisbatan invariant ko'phadlar halqasining tipik bazislari sistemasini tavsiflash masalasi o'rganilgan bo'lib, masala yechimi teorema ko'rinishida ko'rsatib o'tilgan.

Kvaternion vektor fazoning simplektik almashtirishlari gruppasi.

$V = H^n - H$ kvaternion sonlar jismi ustida aniqlangan, n o'lchovli (chap) vektor fazo bo'lsin. V fazo elementlarini uzunligi n ga teng kortejlar, ya'ni $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ko'rinishida olamiz, bu yerda $x_l \in H$ -kvaternion son, $l = \overline{1, n}$. Odatda, $GL(V)$ orqali V fazoning barcha teskarilanuvchi $\sigma: V \rightarrow V$ chiziqli almashtirishlari gruppasi belgilanadi. V fazoda $\forall x, y, z \in V$ vektorlar va $\lambda, \mu \in H$ sonlar uchun quyidagi

$$\begin{cases} \langle x, x \rangle \geq 0; \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta \\ \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}; \\ \langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \langle x, y \rangle \bar{\lambda} + \langle x, z \rangle \bar{\mu} \end{cases} \quad (1)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi $\langle x, y \rangle: V \rightarrow H$ metrik funksiyani qaraymiz, bu yerda $\bar{a} - a \in H$ sonning ermit qo'shmasini ifodalaydi, ya'ni agar $a = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k$ bo'lsa $\bar{a} = a_1 - a_2 i - a_3 j - a_4 k$, $a_m \in R$, $m = \overline{1, 4}$; $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = -ji = k$, $jk = -kj = i$, $ij = -ji = k$.

Xususan, $\langle x, y \rangle$ metrik funksiya sifatida

$$\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n \quad (2)$$

bichiziqli formani olishimiz mumkin. (2) bichiziqli formani (1) shartlarni qanoatlantirishini ko'rsatish qiyin emas. Masalan, (1) ni uchinchi shartini o'rinli bo'lishini ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned} \langle x, \lambda y + \mu z \rangle &= x_1 (\lambda y_1 + \mu z_1) + x_2 (\lambda y_2 + \mu z_2) + \dots + x_n (\lambda y_n + \mu z_n) = \\ &= x_1 (\bar{y}_1 \bar{\lambda} + \bar{z}_1 \bar{\mu}) + x_2 (\bar{y}_2 \bar{\lambda} + \bar{z}_2 \bar{\mu}) + \dots + x_n (\bar{y}_n \bar{\lambda} + \bar{z}_n \bar{\mu}) = \end{aligned}$$

$$= (x_1\bar{y}_1 + x_2\bar{y}_2 + \dots + x_n\bar{y}_n)\bar{\lambda} + (x_1\bar{z}_1 + x_2\bar{z}_2 + \dots + x_n\bar{z}_n)\bar{\mu} = \langle x, y \rangle \bar{\lambda} + \langle x, z \rangle \bar{\mu}$$

Ma'lumki, V fazoning $\langle x, y \rangle$ metrik funksiyani o'zida invariant saqlovchi chiziqli almashtirishlari gruppasi *simplektik grupp*a (ba'zi adabiyotlarda *kompakt simplektik grupp*a) deyiladi va $Sp(n)$ ko'rinishida belgilanadi, [3]. Demak, ushbu ta'rifga ko'ra

$$Sp(n) = \{\sigma \in GL(V) : \langle \sigma x, \sigma y \rangle = \langle x, y \rangle, x, y \in V\}, \quad (3)$$

bu yerda $\sigma x - x$ vektorga σ chiziqli almashtirishni ta'sirini ifodalaydi. Ma'lumki, V fazo chekli o'lchovli fazo, demak, uning har bir teskarilanuvchi chiziqli almashtirishlarini n -tartibli kvaternion kvadrat matritsalar orqali ifodalash mumkin. Bunga asosan, $\sigma \in GL(V)$ almashtirishni $x \in V$ vektorga ta'siri, yani σx mos holda xg ko'paytma ko'rinishida ifodalanadi, bu yerda $g \in GL(n, H)$,

$GL(n, H)$ esa kvaternion sonlar jismi ustida aniqlangan n tartibli kvadrat matritsalar gruppasini ifodalaydi, ya'ni

$$GL(n, H) = \{g \in M(n, H) : d \det g \neq 0\},$$

shuningdek $d \det g - g \in M(n, H)$ matritsani *double* (ikkilik) determinanti bo'lib,

$$d \det g = c \det_l(g\bar{g}^T) = r \det_m(g\bar{g}^T)$$

formula bilan aniqlanadi, l - satr nomeri, m - ustun nomeri, $\bar{g}^T - g$ matritsaning ermit qo'shmasini transponirlangani, [10].

Tabiiyki, yuqoridagi fikrlarga asosan (4) tenglik $GL(V)$ va $GL(n, H)$ gruppalar orasidagi izomorfizmni aniqlash mumkin. Bunday izomorfizm $Sp(n)$ gruppasi ham $GL(n, H)$ gruppasi ma'lum qism gruppasiga mos qo'yadi. Buni aniqlash uchun $Sp(n)$ gruppasi dastlabki ta'rifidan foydalanamiz. Xususan, $\langle x, y \rangle$ metrik funksiyani (1) ko'rinishida olib, (2) va $\sigma x = xg$ tenglikdan foydalansak, $g \in GL(n, H)$ matritsa uchun $g\bar{g}^T = E$ shartga ega bo'lamiz, bu yerda $E - n$ -tartibli birlik matritsa. U holda, $Sp(n)$ gruppasi quyidagi ta'rif kelib chiqadi:

$$Sp(n) = \{g \in GL(n, H) : g\bar{g}^T = \bar{g}^T g = E\} \quad (4)$$

$Sp(n)$ gruppasi kompleks tasvirlari gruppasi.

Ma'lumki, ixtiyoriy $h \in H$ kvaternion sonni bir juft kompleks sonlar orqali bir qiymatli aniqlash mumkin, [3]. Bu odatda quyidagicha bajariladi:

$$h = h_1 + h_2i + h_3j + h_4k = (h_1 + h_2i) + (h_3 + h_4i)j = \eta_1 + \eta_2j;$$

$$\bar{h} = h_1 - h_2i - h_3j - h_4k = (h_1 - h_2i) - (h_3 + h_4i)j = \bar{\eta}_1 - \eta_2j,$$

bu yerda $\eta_1 = h_1 + h_2i$, $\eta_2 = h_3 - h_4i$, $h_1, h_2, h_3, h_4 \in R$.

Yuqoridagi almashtirishlarni $x \in V$ vektor koordinatalariga nisbatan qo'llab,

$$\begin{aligned} x = (x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_n e_n = (x_{11} + x_{12}j)e_1 + (x_{21} + x_{22}j)e_2 + \\ &+ \dots + (x_{n1} + x_{n2}j)e_n = x_{11}e_1 + x_{21}e_2 + \dots + x_{n1}e_n + x_{12}(je_1) + \\ &x_{22}(je_2) + \dots + x_{n2}(je_n); \end{aligned}$$

tenglikni olamiz. Bu hol uchun e_1, e_2, \dots, e_n -vektorlarni mos holda l_1, l_2, \dots, l_n , $(je_1), (je_2), \dots, (je_n)$ vektorlarni esa $l_{n+1}, l_{n+2}, \dots, l_{2n}$ ko'rinishida belgilasak

$$x = x_{11}l_1 + x_{21}l_2 + \dots + x_{n1}l_n + x_{12}l_{n+1} + x_{22}l_{n+2} + \dots + x_{n2}l_{2n} \quad (5)$$

ifodaga ega bo'lamiz. Tabiiyki har qanday $x \in V$ vektorni (5) ko'rinishida ifodalash mumkin va bu ifoda yagona ko'rinishda aniqlanadi. (5) ifodani o'ng qismini $(x_{11}, x_{21}, \dots, x_{n1}, x_{12}, \dots, x_{n2})$ ko'rinishidagi kortejlar orqali, barcha bunday kortejlar to'plamini esa \tilde{V} orqali belgilaymiz. \tilde{V} to'plam odatdagi yig'indi va $\lambda \in \mathbb{C}$ songa ko'paytirish amallari yordamida vektor fazo hosil qiladi. Shuningdek, e_1, e_2, \dots, e_n vektorlarni chiziqli erkli ekanligi va $j \notin \mathbb{C}$ munosabatdan l_1, l_2, \dots, l_{2n} vektorlar ketma ketligi \tilde{V} fazoning bazis vektorlarini ifodalashi kelib chiqadi. Demak, \tilde{V} fazo \mathbb{C} kompleks sonlar maydoni ustida aniqlangan $2n$ -o'lchovli vektor fazo bo'ladi.

Aytaylik, $x \in V$ vektorga $(x_{11}, \dots, x_{n1}, x_{12}, \dots, x_{n2})$ koordinatali $\vec{x} \in \tilde{V}$ vektor mos

qo'yilgan bo'lsin. Tabiiyki, bu holda ixtiyoriy $x, y \in V$ vektorlar ig'indisiga $\vec{x}, \vec{y} \in \tilde{V}$ vektorlar yig'indisi, shuningdek $(u + iv)x$ vektorga $(u + iv)\vec{x}$ vektor mos keladi. Bundan, V fazoning har qanday σ endomorfizmiga \tilde{V} fazoning σ' endomorfizmi mos keladi, ya'ni $x \rightarrow \vec{x}$ uchun $\sigma x \rightarrow \sigma'\vec{x}$ o'rinli. Bundan tashqari, V fazoning ikki σ va τ endomorfizmlarining $\sigma \cdot \tau$ ko'paytmasiga \tilde{V} fazoning σ' va τ' endomorfizmlari ko'paytmasi mos keladi. Bu holda, $\sigma \rightarrow \sigma'$ moslik $Sp(n)$ va $GL(2n, \mathbb{C})$ gruppining ma'lum qismgruppasi orasidagi izomorfizmi ifodalaydi. Odatda, bunday aniqlangan qism gruppasi *chiziqli simplektik gruppasi* deyiladi, [3].

Ma'lumki, chiziqli simplektik gruppasi $GL(2n, \mathbb{C})$ gruppining $\sum_{l=1}^n (x_l y_{l+n} - x_{l+n} y_l)$ bichiziqli formani invariant qoldiruvchi barcha unitar matritsalaridan tuzilgan qism gruppasi bo'ladi, ([3], VIII §, 1-tasdiq). Yuqoridagi ta'rifni quyidagicha ifodalashimiz ham mumkin:

Aytaylik, ixtiyoriy $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{C}^{2n}$ vektorlar uchun $\Omega_1(\vec{x}, \vec{y})$ va $\Omega_j(\vec{x}, \vec{y})$ orqali mos holda, $\sum_{l=1}^{2n} x_l y_l$ va $\sum_{l=1}^n (x_l y_{l+n} - x_{l+n} y_l)$ bichiziqli formalar belgilangan bo'lsin. U holda, \tilde{V} fazoning ixtiyoriy σ' -chiziqli simplektik almashtirishi uchun

$$\Omega_1(\sigma'\vec{x}, \sigma'\vec{y}) = \Omega_1(\vec{x}, \vec{y}) \quad (6)$$

$$\Omega_j(\sigma'\vec{x}, \sigma'\vec{y}) = \Omega_j(\vec{x}, \vec{y}) \quad (7)$$

tengliklar o'rinli bo'ladi. Aniqki, (6) shartni qanoatlantiruvchi $\sigma' \in GL(\tilde{V})$ chiziqli almashtirish *unitar*, (7) shartni qanoatlantiruvchi $\sigma' \in GL(\tilde{V})$ chiziqli almashtirish esa *simplektik* deyiladi.

Xuddi shu kabi, bir vaqtda (6) va (7) shartlarni qanoatlantiruvchi $\sigma' \in GL(\tilde{V})$ chiziqli almashtirish *unitar-simplektik* almashtirish deyiladi, [7].

Ma'lumki, chekli o'lchovli chiziqli fazolarning har qanday chiziqli almashtirishiga yagona chekli tartibli kvadrat matritsani mos qo'yish mumkin. Shunga ko'ra, σ' –unitar-simplektik almashtirishga $g \in M(2n, \mathbb{C})$ matritsani mos qo'yamiz. U holda, bunday g matritsa uchun (6) va (7) shartlardan $g\bar{g}^T = E$, $gI g^T = I$ shartlarni o'rinli bo'lishi kelib chiqadi, bu yerda E –kompleks sonlar maydoni ustida aniqlangan $2n \times 2n$ tartibli birlik matritsa, I esa

$$I = \begin{pmatrix} \theta & E_n \\ -E_n & \theta \end{pmatrix}$$

ko'rinishidagi matritsa, θ va E_n lar esa mos holda, $n \times n$ tartibli nol va birlik matritsalar.

Yuqoridagi shartlarni qanoatlantiruvchi matritsalar to'plami matritsalarini ko'paytirish amaliga nisbatan gruppasi hosil qiladi va $USp(2n, \mathbb{C})$ ko'rinishida belgilanadi, [7], ya'ni

$$USp(2n, \mathbb{C}) = \{g \in GL(2n, \mathbb{C}) : g\bar{g}^T = E, gI g^T = I\}. \quad (8)$$

Quyidagi,

$$\langle x, y \rangle = \Omega_1(\vec{x}, \vec{y}) - \Omega_j(\vec{x}, \vec{y})j \quad (8)$$

munosabat $Sp(n)$ va $USp(2n, \mathbb{C})$ gruppalar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi, bu yerda $x, y \in V$, $\vec{x}, \vec{y} \in \tilde{V}$.

$USp(2n, \mathbb{C})$ gruppasi ta'siriga nisbatan invariant ko'phadlar algebrasi

\mathbb{C}^{2n} –kompleks sonlar maydoni ustida aniqlangan $2n$ -o'lchovli chiziqli fazo bo'lsin. \mathbb{C}^{2n} fazo elementlarini $\vec{x}_i = \{x_{ij}\}_{j=1}^{2n}$, $i = 1, \dots, 2n$ ko'rinishidagi satriy vektorlar sifatida olamiz. Shuningdek, $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ orqali \mathbb{C} -kompleks maydoni ustida aniqlangan, $2n$ ta vektor argumentli ko'phadlar halqasini belgilaymiz. $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ halqa elementlari odatda $f(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n})$ ko'rinishida belgilanadi.

Aytaylik, $GL(2n, \mathbb{C}) - \mathbb{C}^{2n}$ fazoning barcha teskarilanuvchi chiziqli almashtirishlari gruppasi bo'lsin. U holda, har qanday $g \in GL(2n, \mathbb{C})$ matritsaning $f(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}) \in \mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ ko'phadga ta'sirini

$$(g \circ f)(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}) = f(\vec{x}_1 g, \vec{x}_2 g, \dots, \vec{x}_{2n} g)$$

qoida bo'yicha aniqlaymiz. Aniqki, barcha $f \in \mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ ko'phadlar uchun $(g \circ f) \in \mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ munosabat o'rinli.

Agar $f \in \mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ ko'phad va har qanday $g \in G \subset GL(2n, \mathbb{C})$ chiziqli almashtirish uchun $g \circ f = f$ tenglik o'rinli bo'lsa, $f \in \mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ ko'phad G –invariant deyiladi, [2].

Barcha G –invariant ko'phadlar to'plami $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G$ ko'rinishida belgilanadi. Ma'lumki, har qanday $G \subset GL(2n, \mathbb{C})$ qism grupp uchun $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G$ to'plam $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ halqaga qism halqani ifodalaydi, ya'ni

$$\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G \subset \mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}].$$

Elementlari $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G$ halqadan olingan $F = \{f_l\}_{l \in L}$ sistema berilgan bo'lsin, bu yerda L –ma'lum indekslar to'plami.

Ta'rif Agar $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]$ halqada shunday $p(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n})$ ko'phad mavjud bo'lib, $p(f_1, f_2, \dots, f_{2n}) = 0$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\{f_1, f_2, \dots, f_{2n}\} \in F$ sistema *algebraik bog'liq*, aks holda *algebraik bog'lanmagan (transendent)* deyiladi.

Agar $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G$ halqaning ixtiyoriy elementi F to'plam elementlariga halqa amallarini chekli marta qo'llash orqali hosil bo'lsa, F to'plam *tashkil etuvchilar sistemasi*, algebraik bog'liq bo'lmagan chekli sondagi tashkil etuvchilari sistemasi esa $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G$ halqaning *butun ratsional bazisi* deyiladi, [8].

Aytaylik, $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots$ vektor argumentli, G –invariant

$$\varphi_1[\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots], \varphi_2[\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots], \dots \quad (9)$$

ko'phadlar sistemasi berilgan bo'lsin. Agar mumkin bo'lgan barcha kombinatsiyalar yordamida $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots$ vektorlarni o'rni $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_m$ vektorlarni qo'yganimizda (9) sistema butun ratsional bazisga aylansa, bunday invariantlar m ta vektor argumentli *tipik bazis invariantlarning to'la jadvalini* ifodalaydi. Shuningdek, n –tartibli chiziqli gruppaning tipik bazis invariantlari jadvali ixtiyoriy m ta vektor argumentlarga nisbatan to'la bo'lishi uchun n ta vektor argument uchun to'la bo'lishi yetarli, [2].

Quyida, $G = USp(2n, \mathbb{C})$ bo'lgan hol uchun $\mathbb{C}[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}]^G$ halqaning tashkil etuvchilari sistemasini tiklash masalasini o'rganamiz.

Teorema. $G = USp(2n, \mathbb{C})$ bo'lsin. U holda, har qanday G –invariant ko'phad quyidagi

$$\Omega_1(\vec{x}_l, \vec{x}_m), \Omega_j(\vec{x}_l, \vec{x}_m), l, m = \overline{1, 2n} \quad (10)$$

G –invariant ko'phadlar sistemasi elementlari orqali butun ratsional ifodalanadi.

Isbot. Aytaylik, $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots \in V$ va $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots \in V^*$ vektorlar ketma-ketligi berilgan bo'lsin, bu yerda $V^* - V$ fazoga qo'shma fazo. Ma'lumki, har qanday $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots$ vektor argumentli ko'phadni $f[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots | \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots] = P\{\langle \vec{x}_l | \vec{\xi}_m \rangle\}$ ko'rinishida ifodalash mumkin, bu yerda $\langle \vec{x}_l | \vec{\xi}_m \rangle = \sum_{s=1}^{2n} x_{ls} \xi_{ms}$.

Faraz qilamiz, $f[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_m | \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_m]$ ko'phad G –invariant bo'lsin. U holda, $\forall g \in G$ uchun

$$f[\vec{x}_1 g, \vec{x}_2 g, \dots, \vec{x}_m g | \vec{\xi}_1 g, \vec{\xi}_2 g, \dots, \vec{\xi}_m g] = f[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_m | \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_m] \quad (11)$$

tenglik o'rinli. Shuningdek, agar $m > 2n$ bo'lsa Kapellining maxsus ayniyati yordamida $m = 2n$ yoki $m = 2n - 1$ bo'lgan holga keltirish mumkin, [2]. Shu sababdan faqat $m = 2n$ bo'lgan holni o'rganamiz. Aytaylik, $f[\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n} | \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_{2n}]$ ko'phad G –invariant bo'lsin. Bu ko'phadning $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}$ vektor argumentlarini $g \in G$ almashtirish yordamida $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{2n} \in V$ bazis vektorlar sistemasiga keltiramiz. Natijada,

$$\vec{x}_1 g = \vec{e}_1, \vec{x}_2 g = \vec{e}_2, \dots, \vec{x}_{2n} g = \vec{e}_{2n} \quad (12)$$

tenglamalar sistemasiga ega bo'lamiz. Shuningdek, $\vec{e}_{n+l} = \vec{e}_l I$, $l = \overline{1, n}$, tengliklarni e'tiborga olib $\vec{x}_{n+l} = (\vec{x}_l)^* I$ munosabatlarga ega bo'lamiz. Masalan,

$$\vec{x}_1 g = \vec{e}_1 \Rightarrow \vec{x}_1 = \vec{e}_1 g^*; \vec{x}_1^T = \vec{g} e_1^T; g I = I \vec{g}$$

tengliklardan foydalanib

$$\vec{x}_{n+1}g = \vec{e}_{n+1} \Rightarrow \vec{x}_{n+1} = \vec{e}_{n+1}g^* = \vec{e}_1 I g^* = -(gI\vec{e}_1^T)^* = -(I\vec{g}\vec{e}_1^T)^* = -(I\vec{x}_1^T)^* = \overline{(\vec{x}_1)}$$

tenglikka ega bo'lamiz.

Aytaylik, X matritsa $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{2n}$ vector koordinatalaridan tuzilgan $(x_{lm})_{l,m=1}^{2n}$ ko'rinishidagi matritsa bo'lsin. Bu holda $\vec{x}_{n+l} = (\vec{x}_l)^* I$ tengliklarga asosan X matritsa

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} & x_{1n+1} & \dots & x_{1(2n)} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{nn} & x_{n(n+1)} & \dots & x_{n(2n)} \\ -\bar{x}_{1n+1} & \dots & -\bar{x}_{1(2n)} & \bar{x}_{11} & \dots & \bar{x}_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ -x_{n(n+1)} & \dots & -x_{n(2n)} & x_{n1} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix}$$

ko'rinishida bo'ladi. Aniqki, $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{2n}$ vektorlar sistemasi $g \in G$ almashtirish yordamida $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{2n}$ bazis vektorlarga almashtirilayotganda ularga mos holda $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_{2n}$ vektorlar sistemasi ham $\vec{\xi}'_1, \vec{\xi}'_2, \dots, \vec{\xi}'_{2n}$ vektorlar sistemasiga o'zgaradi. Ushbu jarayonni quyidagi matritsaviy tenglamalar yordamida ifodalash mumkin:

\mathcal{E} bilan $(\bar{\xi}_{ml})_{m,l=1}^{2n}$ ko'rinishidagi matritsani belgilaymiz. U holda, $Xg = E$ tenglikdan $vag \in G$ ekanligidan $g^{-1} = (g)^* = X$, $g = (X)^*$ munosabatni olib, $Xg = (Eg)^*$ tenglikka olib borib qo'ysak

$$\mathcal{E}' = (\xi'_{ij})_{i,j=1}^{2n} = (Eg)^* = g^*(E)^* = X(E)^* =$$

$$= \begin{bmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} & x_{1n+1} & \dots & x_{1(2n)} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{nn} & x_{n(n+1)} & \dots & x_{n(2n)} \\ -\bar{x}_{1n+1} & \dots & -\bar{x}_{1(2n)} & \bar{x}_{11} & \dots & \bar{x}_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ -x_{n(n+1)} & \dots & -x_{n(2n)} & x_{n1} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\xi}_{11} & \bar{\xi}_{21} & \dots & \bar{\xi}_{2n1} \\ \bar{\xi}_{12} & \bar{\xi}_{22} & \dots & \bar{\xi}_{(2n)2} \\ \bar{\xi}_{13} & \bar{\xi}_{23} & \dots & \bar{\xi}_{(2n)3} \\ \bar{\xi}_{14} & \bar{\xi}_{24} & \dots & \bar{\xi}_{(2n)4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \bar{\xi}_{1(2n)} & \bar{\xi}_{2(2n)} & \dots & \bar{\xi}_{(2n)(2n)} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \Omega_1(\vec{x}_1, \vec{\xi}_1) & \Omega_1(\vec{x}_1, \vec{\xi}_2) & \Omega_1(\vec{x}_1, \vec{\xi}_3) & \dots & \Omega_1(\vec{x}_1, \vec{\xi}_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \Omega_1(\vec{x}_n, \vec{\xi}_1) & \Omega_1(\vec{x}_n, \vec{\xi}_2) & \Omega_1(\vec{x}_n, \vec{\xi}_3) & \dots & \Omega_1(\vec{x}_n, \vec{\xi}_{2n}) \\ \bar{\Omega}_j(\vec{x}_1, \vec{\xi}_1) & \bar{\Omega}_j(\vec{x}_1, \vec{\xi}_2) & \bar{\Omega}_j(\vec{x}_1, \vec{\xi}_3) & \dots & \bar{\Omega}_j(\vec{x}_1, \vec{\xi}_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \bar{\Omega}_j(\vec{x}_n, \vec{\xi}_1) & \bar{\Omega}_j(\vec{x}_n, \vec{\xi}_2) & \bar{\Omega}_j(\vec{x}_n, \vec{\xi}_3) & \dots & \bar{\Omega}_j(\vec{x}_n, \vec{\xi}_{2n}) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \xi'_{11} & \xi'_{12} & \xi'_{13} & \dots & \xi'_{1(2n)} \\ \xi'_{21} & \xi'_{22} & \xi'_{23} & \dots & \xi'_{2(2n)} \\ \xi'_{31} & \xi'_{32} & \xi'_{33} & \dots & \xi'_{3(2n)} \\ \xi'_{41} & \xi'_{42} & \xi'_{43} & \dots & \xi'_{4(2n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \xi'_{(2n)1} & \xi'_{(2n)2} & \xi'_{(2n)3} & \dots & \xi'_{(2n)(2n)} \end{bmatrix} = \mathcal{E}'.$$

Bundan har qanday G -invariant $f[\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{2n} | \vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_{2n}]$ ko'phad $\Omega_1(\vec{x}_l, \vec{\xi}_m)$ va

$\Omega_j(\vec{x}_l, \vec{\xi}_m)$ formalari orqali algebraik ifodalanishi kelib chiqadi. **Teorema isbotlandi.**

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Винберг Э. Б., Попов В. Л. Теория инвариантов // Итоги науки техн. ВИНТИ, Соврем, пробл. матем. Фундам. направл. 1989. – С. 137–309.
2. Weyl H. The Classical Groups. Their Invariants and Representations. – Princeton Univ. Press, 1997.
3. Шевалле К. Теория групп ли. – Москва: Государственной издательство ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1948.
4. Bernig Andreas, Invariant valuations on quaternionic vector spaces//arxiv: 1005.3654v1.[math.DC.], 20 may, 2010 Mat., 2002, Number 7, 27–38
5. Bernig Andreas, Gil Solanes, Classification of invariant valuations on the quaternionic plane // Journal of Functional Analysis-№ 267-(2014)-pp 2933-2961.
6. Iwahori Nagayoshi, Some remarks on tensor invariants of $O(n)$, $U(n)$, $Sp(n)$ // Journal of the Mathematical Society of Japan–Vol. 10 –No. 2–April, 1958.
7. Mezzadri, Francesco. How to generate random matrices from the classical compact groups // arXiv: Mathematical Physics(2006): n. pag.
8. Хаджиев Дж. Приложение теории инвариантов к дифференциальной геометрии кривых. – Ташкент: ФАН. 1988. – 136 с.
9. Муминов К.К., Чилин В.И. Эквивалентность кривых в конечномерных пространствах. LAP LAMBERT Academic Publishing. Deutschland (Германия). 2015.
10. Кирчей И.И. Правило Крамера для кватернионных систем линейных уравнений // Фундаментальная и прикладная математика, 2007, том 13, – №4, – С. 67-94.
11. Muminov K.K and Juraboyev S.S, The system of d-generators of d-skew field of $Sp(n)$ -invariant d-rational functions // International Journal of Applied Mathematics–35(6), – (2022) – pp.903-921
12. Muminov K.K and Jurabayev S.S, Equivalence of Paths under the Action of the Real Representation of $Sp(n)$ // Journal of Applied Mathematics and Physics–10, (2022), –pp.1837-1858.
13. Juraboyev S.S, The problem of describing the generators of a differential field of invariant differential rational functions with respect to the action of the group of real representations of symplectic transformations in a quaternion space//Bull. Inst. Math–5(3), (2022) – pp.151-165.
14. Juraboyev S.S Equivalence of Paths with respect to the Action of the Group Complex Representation of $Sp(n)$ / Mathematical analysis and its applications in modern mathematical physics:international scientific conference–September 23-24, 2022 y. – Samarkand, p. 95-96.

Наурга ф.-м.д. А.Имомов тавсия этган

HARNESSING THE POWER OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS

Mukhitdinova M.Kh. (Doctoral student of the 3rd year of the Institute for
Advanced Training of Personnel and Statistical Research)

Annotation. This article provides a comprehensive review of the use of Artificial Neural Networks (ANNs) in advanced statistical analysis. Due to the growing complexity and scale of data, traditional statistical methods often do not provide accurate and reliable analysis. ANNs, with their inherent ability to model non-linear relationships and process multidimensional data, are an effective solution. Methodological developments, practical applications and problems arising from the use of ANN for statistical research are analyzed.

Keywords: *Artificial Neural Networks, Statistical Analysis, Literature Review, Methodological Developments, Practical Applications, Future Directions.*

SUN'IY NEYR TARMOQLARI KUCHIDAN ILG'ARO STATISTIK TAHLILI UCHUN FOYDALANISH

Annotatsiya. Ushbu maqola kengaytirilgan statistik tizimda sun'iy neyron tarmoqlardan (ANN) foydalanishning keng qamrovli tahlilini taqdim etadi. Ma'lumotlarning murakkabligi va miqyosi ortib borayotganligi sababli, an'anaviy statistik usullar ko'pincha aniq va ishonchli tahlilni ta'minlay olmaydi. Chiziqli bo'lmagan munosabatlarni modellashtirish va ko'p o'lchovli ma'lumotlarni qayta ishlash